

УДК 304.4:351.84

DOI

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА МОЛОДЁЖИ,
СПОРТА И ТУРИЗМА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ГРОМАКОВ А.Ю.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье представлены актуальные стратегические ориентиры повышения эффективности управленческой деятельности Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР. Данные ориентиры основываются на изучении количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и спорта. Проведено сравнение по основным показателям с Ростовской областью Российской Федерации.

Ключевые слова: *эффективность, управленческая деятельность, образовательные организации, спорт, физкультурно-спортивные сооружения, физическая культура и спорт*

**STRATEGIC GUIDELINES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF
MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF YOUTH, SPORT AND
TOURISM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

GROMAKOV A. Yu.,
Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In the article the current strategic guidelines for increasing the efficiency of the management activities of the Ministry of Youth, Sports and Tourism of the DPR are presents. These guidelines are based on the study of quantitative and qualitative indicators in the field of physical culture and sports. A comparison is made in terms of the main indicators with the Rostov region of the Russian Federation.

Keywords: *efficiency, management activity, educational organizations, sports, physical culture and sports facilities, physical culture and sports*

Постановка проблемы в общем виде. Сфера физической культуры и спорта динамично развивается и является одной из быстро развивающихся отраслей социальной сферы во всём мире. В современном мире существенно возрастает понимание роли физической культуры и спорта как фактора совершенствования природы человека и общества.

Общество обеспокоено состоянием здоровья, а это приводит к росту численности занимающихся физической культурой и спортом, отсюда и возникает необходимость повышения эффективности управленческой деятельности Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (далее Министерство) как субъекта, воздействующего на развитие физической культуры и спорта в целом.

Актуальность. В современных условиях рыночной экономики в основе успешной деятельности любой организации Донецкой Народной Республики лежит повышение эффективности управления. Существует множество способов повышения эффективности менеджмента. Их объектами могут выступать руководитель, личные и профессиональные качества управленцев, элементы управленческой деятельности. Работа в области повышения эффективности управления организации может быть начата с любого её элемента, то есть с наиболее актуального для организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы оценки эффективности управленческой деятельности исследованы в трудах таких зарубежных учёных: К. Барнард, П. Друкер, Т. Питерс, Д. Синк, Р. Уотермен и др. Однако специфика эффективной работы профильного министерства в сфере физической культуры и спорта (ФКиС) требует новых подходов в определении эффективности своей работы.

Цель исследования – изучить стратегические направления повышения эффективности управленческой деятельности Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР реализует политику в сфере физической культуры как системный процесс, который призван оказывать влияние на население в контексте целого ряда факторов: образование, воспитание, здравоохранение, занятость, досуг и т.д.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике культивируется 92 вида спорта, из которых 34 – олимпийские. В спортивных секциях и группах занимается более 56 тысяч спортсменов разных возрастных категорий, в том числе 23 223 детей и подростков.

Организовывают учебно-тренировочный процесс со спортсменами всех возрастных категорий 1719 тренеров-преподавателей. Осуществляет деятельность школа высшего спортивного мастерства, училище олимпийского резерва, 54 детско-юношеские спортивные школы (которые подотчётны городским и районным администрациям). К систематическим занятиям спортом в ДЮСШ привлечено 23 223 детей и подростков, что составляет всего лишь 17% от общей численности школьников ДНР (137 660 человек в 507 школах).

Схематическое представление общей инфраструктуры по данным формы 2 ФК представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема инфраструктурного обеспечения развития ФКиС в ДНР о состоянию на 2020 год

Регулирование спортивной деятельности и молодёжной политики осуществляется подведомственными подразделениями Министерства (19 физкультурно-спортивных и 3 организации молодёжно-социальной направленности).

Данный тип структуры позволяет сохранить разумный баланс между соблюдением принципа единоначалия и рациональной специализацией отдельных уровней управленческой деятельности. К преимуществам линейно-функциональной системы также можно отнести освобождение руководителя от необходимости подробного анализа проблем, а также частичное делегирование полномочий на нижние уровни управления в соответствии с направлениями деятельности подразделений.

Всего на территории ДНР находится 3060 спортивных сооружений, из них по формам собственности 481 сооружение находится в государственной собственности, а в муниципальной – 2055 сооружений, 524 – другие формы собственности (коммерческие предприятия, объединения, организации). Количество физкультурно-спортивных сооружений (единиц), находящихся в оперативном управлении по видам организаций представлено на рис 2.

Рис. 2. Количество физкультурно-спортивных сооружений (единиц), находящихся в оперативном управлении, ед.

Как видно из рисунка, наибольшее количество физкультурно-спортивных сооружений находится в управлении общеобразовательных организаций.

Необходимо отметить, что за последние два года постепенно вводятся в эксплуатацию физкультурно-спортивные сооружения (рис. 3). За два последних года неработающих сооружений сократилось на 45 единиц.

Рис. 3. Введённые в эксплуатацию физкультурно-спортивные сооружения и не работающие сооружения на протяжении отчётного периода, ед.

Если сравнить инфраструктурное обеспечение по общему количественному показателю с Ростовской областью РФ, то такое обеспечение составляет 10 416 ед. в расчёте на 4,197 млн чел., тогда как в ДНР – 3060 на 2,293 млн чел. То есть в расчёте на 2 млн чел. в РФ приходится в среднем до 5000 ед. физкультурно-спортивных сооружений, что на 40% выше в Ростовской области, чем в ДНР.

На рис. 4 представлен количественный анализ физкультурно-спортивных сооружений (единиц) в ДНР на 2020 год, где значительное количество выделяется по таким видам сооружений, как плоскостные и спортивные залы.

Рис. 4. Инфраструктурное обеспечение развития ФКиС в ДНР

Положительная динамика прослеживается по количеству занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (рис. 5).

Рис. 5. Количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в ДНР, чел.

В то же время в Ростовской области РФ работает 104 детских спортивных школы, из них 24 СДЮШОР, с общей численностью занимающихся 91 836 чел., тогда как в ДЮСШ, которых 54 ед., находящихся в ведении городских и районных администраций, 23 000 чел. Если пропорционально рассмотреть данные показатели, тогда получается, что ДЮСШ в ДНР в среднем загружены на 50%.

Так, общее количество занимающихся спортом выросло за три года на 1621 чел. (рис. 6).

Рис. 6. Динамика общего количества занимающихся спортом, чел.

Сравнивая данные показатели с Ростовской областью, то он приближается к 1 млн чел. и составляет 25% от населения области, тогда как для ДНР данный показатель приближается к 3%. Это говорит о проблеме привлечения населения ДНР к занятиям спортом.

Важным фактором, который позволяет привлекать молодых специалистов в сферу ФКиС, является материальное стимулирование в виде фонда заработной платы и материальное обеспечение учебно-тренировочного процесса.

Финансирование сферы ФКиС составляет более 650 млн руб. Из государственного бюджета объём финансирования сферы ФКиС увеличился за три последних года на 43%, а из местного бюджета – на 24%. В то же время, ссылаясь на государственную программу развития физической культуры и спорта Ростовской области, выделяется 4 159 589,0 тыс. руб., то есть в среднем 1 млрд руб. на 1 млн населения. Таким образом, в условиях ДНР государственное финансирование сферы ФКиС остаётся на низком уровне, что является одним из негативных факторов, влияющих на развитие данной сферы в ДНР.

Общее количество штатных работников за три года увеличилось всего на 294 чел. или на 7%. В общем объёме штатных работников физической культуры и спорта 53% занимают женщины. Также стоит отметить, что на начало 2020 года имеется 185 вакансий для категории тренеров-преподавателей с высшим и средним образованием. То есть спортивные организации испытывают недостаток в квалифицированных сотрудниках.

На рис. 7 представлена возрастная структура штатных работников физической культуры и спорта на 2020 год.

Рис. 7. Возрастная структура штатных работников физической культуры и спорта в ДНР, чел.

В данном случае явно проявляется проблема в системе УЧР – это старение кадров (табл. 1), 997 человек работают пенсионеры, профессионалы своего дела, в то же время молодое поколение составляет всего 603 чел. Проблема управления человеческими ресурсами уже поднималась автором в предыдущих статьях [4, 5], которая становится существенной в рамках реализации государственной политики в сфере ФКиС.

Таблица 1

Штатные работники физической культуры и спорта в разрезе образовательных организаций, чел.

Штатные работники физической культуры и спорта	Всего	со специальным образованием	
		высшим	средним
в том числе дошкольных образовательных организаций	139	43	59
общеобразовательных организаций	850	610	192
образовательных организаций среднего профессионального образования	143	129	11
образовательных организаций высшего профессионального образования	202	194	8
организаций дополнительного образования (кроме ДЮСШ, СДЮШОР)	87	32	10
Всего штатных работников образовательных организаций	1421	1008	280

То есть потребность в молодых кадрах остаётся высокой. Кроме того в разрезе образовательных организаций также прослеживается явная диспропорция по возрастной структуре, когда персонал предпенсионного и пенсионного возраста преобладает над количеством молодых специалистов возрастом до 30 лет (табл. 2).

Таблица 2

Штатные работники физической культуры и спорта в разрезе образовательных организаций по возрастной структуре, чел.

Штатные работники физической культуры и спорта	в сельской местности	со специальным образованием		
		до 30 лет	31-60 (55) лет	муж. ст. 60 лет, жен. ст. 55 лет
в том числе дошкольных образовательных организаций	1	18	108	13
общеобразовательных организаций	78	201	477	172
образовательных организаций среднего профессионального образования		16	89	38
образовательных организаций высшего профессионального образования		14	144	44
организаций дополнительного образования (кроме ДЮСШ, СДЮШОР)		13	64	10
Всего штатных работников образовательных организаций	79	262	882	277

То есть 277 человек потенциально в стратегической перспективе на ближайшие 5 лет необходимо восполнить с учётом вакантных мест, обозначенных ранее. И это является ещё одним из стратегических ориентиров повышения эффективности работы Министерства.

Выводы. В результате перед Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР стоит задача в обосновании контрольных цифр приёма по подготовке специалистов в сфере спорта с высшим образованием по образовательным программам: физическая культура, спорт, физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).

Кроме этого в рамках сотрудничества с ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» сегодня есть потребность в подготовке специалистов по управленческой специальности, а именно «менеджмент в спорте». В рамках подготовки специалистов необходимы такие специалисты, которые готовы креативно подойти к развитию профильных федераций, спортивных клубов и решать вопросы о привлечении населения к занятию различными видами спорта. Таким образом, Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР является важнейшим звеном государственной системы управления ФКиС, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в молодёжной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и туристской сферах деятельности в полной мере.

Список использованных источников

1. Злотницкий В.Э. Факторы эффективного управления человеческими ресурсами организации / В.Э. Злотницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/factoryjeffektivnogo-upravlenija-chelovecheskimi-resursami-organizacii.html>
2. Масалова Ю.А. Система управления качеством человеческих ресурсов / Ю.А. Масалова // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2015. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-kachestvom-chelovecheskih-resursov>
3. Филиппов С.С. Организационно-правовые особенности системы управления физической культурой и спортом / С.С. Филиппов // Научно-теоретический журнал «Учёные записки». – 2014. – № 6 (112). – С. 201-207.
4. Громаков А.Ю. Методический подход к оценке работы персонала в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики / А.Ю. Громаков // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 235-241.
5. Громаков А.Ю. Факторы, оказывающие влияние на эффективность управления человеческими ресурсами в сфере физической культуры и спорта (международный аспект) / А.Ю. Громаков // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 18. – С. 110-117.

УДК 352/354-1

DOI

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ**

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

доктор экон. наук., доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
САДЕКОВА А.М.,

канд. экон. наук., доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика